

ORIGINEA TERMINOLOGIEI RELIGIOASE ÎN LIMBILE ROMÂNĂ ȘI ENGLEZĂ

Tatiana CHITII

master în filologie, asistent universitar

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere

Departamentul Limbă Engleză și Limbă Franceză de Specialitate

0000-0003-3356-9351

The purpose of this article is to elucidate the origin of the religious terminology in English as well as in Romanian and Russian. The way of speaking in a religious context is a specific one, different from the way of speaking in a non-religious context. This is seen in the difficulty of understanding a specific linguistic use of the religious terminology within different religions. Even if the speaker possesses full linguistic competence in his mother tongue, he cannot understand a large variety of expressions specific to the religious domain, especially nowadays. This ambiguity exists within the Romanian Orthodox confessional community, in the given case, as well as in the case of Orthodox speakers of other foreign languages, such as English or Russian. The given article tends to identify the methods and influencing factors that led to the creation of religious terminology and its relation to the contemporary speaker.

Key-words: *Religious language, Christian terminology, religion, faith, obedience, confessional group.*

Folosirea limbajului poate spune ascultătorului sau cititorului multe despre noi înșine – în special despre originea noastră, mediul social, nivelul de educație, ocupație, vârstă, sex și personalitate. O funcție majoră a limbajului este expresia identității personale - semnalarea a cine suntem și unde „apartinem”. Ce ești tu, în ochii societății căreia îi aparții? Este o întrebare complexă și cu mai multe fațete. Ce fel de oameni folosesc ce fel de limbaj cu ce fel de ocazie? Oamenii dobândesc statut variabil pe măsură ce participă la structura socială; aparțin multor grupuri sociale;

și îndeplinesc o mare varietate de roluri sociale. Adoptarea unui rol social necesită învățarea unei limbi complet diferite sau a unei varietăți de limbi. De exemplu, o cunoaștere a limbii latine este necesară în practica tradițională romano-catolică; un vocabular latin restrâns a fost cândva o condiție prealabilă pentru medici în redactarea rețetelor; latina poate fi încă auzită în anumite ceremonii. Latina a fost privită timp de secole ca modele de excelență datorită literaturii și gândirii pe care aceasta limbă le-a exprimat, iar studiul limbilor moderne este încă influențat de practicile generațiilor de savanți lingvistici clasici.

Dificultățile lingvistice sunt inevitabile atunci când există o interacțiune între oameni din diferite medii rasiale, regionale, culturale, sociale sau ocupaționale – ceva ce este din ce în ce mai comun în societatea modernă, pe măsură ce oamenii devin mai mobili și intră în contact cu diverse forme de comportament lingvistic. Pe măsură ce societatea dezvoltă noi fațete, limbajul este conceput pentru a le exprima. În ultima vreme, au apărut zone de exprimare cu totul noi, în legătură cu domenii precum informatica, radiodifuziunea, publicitatea comercială și muzica populară. Pe o scară mai lungă de timp, s-au dezvoltat stiluri speciale asociate cu religia, dreptul, politica, comerțul, presa, medicina și știința [2].

Conceptul de religie nu s-a referit inițial la un gen social sau un tip cultural. A fost adaptat de la termenul latin *religio*, un termen primar echivalent cu „scrupulozitate”. Sub termenul latin *Religio* înțelegem „conștiinciozitatea”, „devotamentul” sau „obligația simțită”, deoarece *religio* însemna un fel de tabu, blestem sau încălcare, chiar și atunci când acestea nu aveau legătură cu zeii. În antichitatea occidentală, și probabil în multe sau în majoritatea culturilor, a existat o recunoaștere a faptului că unii oameni venerau diferiți zei cu angajamente care erau incompatibile între ele și că acești oameni constituiau grupuri sociale care puteau fi rivale. În acest context, se vede uneori folosirea termenului *nobis religio* ca însemnând „modul nostru de închinare”. Cu toate acestea, *religio* avea o gamă largă de sensuri și așadar Augustin tratează termenul *religio* drept „modul în care se închină cineva lui Dumnezeu”, deoarece termenul latin a fost folosit pentru respectarea îndatoririlor atât în relațiile divine, cât și în relațiile umane. [1] În Evul Mediu, pe măsură ce creștinii au dezvoltat ordinele monahale în care cineva făcea jurământ

de a trăi sub o anumită regulă, ei au numit un astfel de ordin *religio* (și *religionēs* pentru plural), deși termenul a continuat să fie folosit, așa cum a fost în antichitate., sub formă de adjectiv pentru a-i descrie pe cei care erau devotați și sub formă de substantiv pentru a se referi la închinarea propriu-zisă.[7]. Cea mai semnificativă schimbare din istoria conceptului este atunci când oamenii au început să folosească religia ca gen din care grupurile creștine și necreștine erau specii. Se vede un exemplu clar al acestei utilizări în scrierile lui Edward Herbert (1583–1648). Pe măsură ce comunitatea creștină post-reformă s-a fracturat în tabere rivale, Herbert a căutat să reamintească diferitelor grupurilor protestante ceea ce aveau totuși în comun. Herbert a identificat cinci „elemente” pe care le-a propus să fie găsite în fiecare religie, pe care le-a numit *Noțiuni comune*, [7] și anume:

- există o divinitate supremă,
- divinitatea trebuie venerată,
- cea mai importanta parte a practicii religioase este cultivarea virtuții,
- fiecare trebuie să caute pocăință pentru fapte greșite,
- fiecare va fi recompensat sau pedepsit în această viață sau în următoarea.

Ignorând ritualurile și apartenența la grup, această propunere ia ca model al religiei ca atare un monoteism protestant idealizat. Herbert era conștient de popoarele care se închinau la altceva decât o singură zeităte supremă. El a observat că egiptenii antici, de exemplu, se închinau la mai mulți zei, iar oamenii din alte culturi venerau corpuri cerești sau forțe din natură. Herbert ar fi putut susține că, excluzând credința într-o divinitate supremă, aceste practici nu mai erau deloc religii, ci aparțineau în schimb unei alte categorii, cum ar fi superstiția, erezia sau magia.

Conceptul de religie înțeles ca gen social a fost folosit din ce în ce mai mult de către creștinii europeni, deoarece aceștia căutau să clasifice varietatea de culturi pe care le-au întâlnit pe măsură ce imperiile lor s-au extins spre America, Asia de Sud, Asia de Est, Africa și Oceania. În acest context, extinderea conceptului generic a fost lărgită. Cel mai influent exemplu este cel al antropologului Edward Burnett Tylor (1832–1917), care a avut un interes cărturăresc în Mexicul pre-columbian. La fel ca și

Herbert, Tylor a căutat să identifice numitorul comun al tuturor religiilor, ceea ce Tylor a numit o „definiție generală” a religiei, și a presupus că elementul cheie este „credința în ființe spirituale” [7].

În secolul al XX-lea, se vede un al treilea și ultimul impuls de creștere în extinderea conceptului. Aici conceptul de religie este extins pentru a include nu numai practici care leagă oamenii de unul sau mai multe spirite, ci și practici care leagă oamenii de „puteri” sau „forțe” cărora le lipsesc mințile, voința și personalitățile. Se vede această schimbare în lucrarea lui William James care printr-o „ordine nevăzută” subînțelege o structură non-empirică, un atotștiitor care operează în univers, un creator de reguli umane, dar care este asemănător oamenilor dar înafara limitelor omenești. [5] Antropologul Clifford Geertz abordează această problemă, de asemeni definind religia în termeni de „ordine” dar precizând că se referă la practici legate de concepții despre „o ordine generală a existenței”, adică, după cum spune și el, ceva a cărui existență este „fundamentală”. „, „atot-pătrunzătoare” sau „necon condiționată” [4]. Practicile care sunt distinct religioase pentru Geertz sunt cele legate de metafizica sau viziunea asupra lumii a unei culturi, concepția lor despre „forma generală a realității” [4]. Geertz susține că religiile nu sunt numai formele de viață bazate pe convingerile teiste și politeiste recunoscute de Herbert și Taylor, ci și convingerile bazate pe credința în operațiunile involuntare, spontane sau „naturale” ale legii karmei, spre exemplu Dao în Daoism, Principiul în Neo-Confucianismul și Logosul în Stoicism. În concluzie, se poate gândi la creșterea versiunii genului social a conceptului religie ca fiind analogă cu trei cercuri concentrice – de la unul teist la unul politeist și apoi la un criteriu cosmic.

În ceea ce privește originea cuvântului religie găsim că cuvântul englezesc „religion” este derivat din engleza medievală „religioun” care provine din franceză veche „religion”. Este posibil să fi fost derivat inițial din cuvântul latin „religio” care înseamnă „bună-credință”, „ritual” și alte sensuri similare. Sau poate că provine din latinescul „religare” care înseamnă „a lega repede”, a face o conexiune între omenesc și divin. Literatura latină antică are mai multe etimologii ale cuvântului religie . Cele mai citate astăzi sunt *relegere* care înseamnă „a reciti” și *religare* care înseamnă „a lega”. Aceste etimologii se găsesc în lucrările autorilor

antici. Ideile de „legătură” sau „recitare” nu indică de la sine semnificația pe care autorii intenționează să o afirme dând una sau alta etimologie. Augustin, scrie că religia tocmai leagă (*religare*), susține că religia ar trebui să fie „ceea ce se leagă de Dumnezeu și de el singur”. În plus, el respinge religia preconizată ca „legătură socială”, dar astăzi etimologia religare este adesea dată în sprijinul acestei idei. Etimologia „a reciti” (*relegere*) dată inițial de Cicero [] a primit multe interpretări. Cicero își oferă argumentul etimologic într-un joc de cuvinte, susținând că religia ține de ordinea inteligenței, sânguinței și eleganței, spre deosebire de superstiție. Folosind cuvintele lui Cicero, Augustin crede că religia este sânguință, spre deosebire de neglijare. Augustin ia de asemenea ideea recitării ca o „recitare a lui Dumnezeu în sine”, o mediere. El introduce în cele din urmă în argumentele sale etimologice asupra religiei ideea de alegere, religia trebuind să fie pentru el o „alegere reînnoită a lui Dumnezeu”. [1] Pentru aceasta, el transformă ușor etimologia religioasă (recită) în reeligere (realegere).

Religia și limba sunt legate între ele. Ar fi imposibil să dobândești o religie fără limbajul corespunzător. Legătura este mai profundă decât aceasta și că atât religia, cât și limbajul pot fi strâns legate la un nivel profund și pot fi dobândite în moduri destul de similare. Asociațiile religioase sunt deosebit de puternice în raport cu limbajul scris, deoarece scrisul este un mijloc afectiv de pază și transmitere a cunoștințelor sacre. Alfabetizarea era disponibilă doar pentru o elită, în care preoții figurau în mod proeminent. În centrul tuturor religiilor principale ale lumii se află un corp de scrieri sacre, venerat de credincioși. Alfabetizarea este adesea introdusă în comunitate prin răspândirea unei religii prin publicațiile de cărți sacre și traducerea acestora. Pe măsură ce creștinismul s-a răspândit, latina a fost introdusă în Anglia și s-a stabilit ca limbă a bisericii și limba de învățare. Efectul asupra limbii engleze a fost de a o infuza cu numeroase cuvinte latine, astfel încât vocabularul englezei a crescut și mai mult [3].

Natura vocabularului englez vechi

Când triburile iuțe, saxone și angle au invadat Marea Britanie în secolul al V-lea, au adus pe continent o limbă germanică care era predominant

omogenă în natură. Era un limbaj ingenios și plin de resurse, deoarece avea propriile sale mecanisme (substantive compuse, folosirea prefixelor și sufixelor etc.) pentru a-și extinde vocabularul. Cu toate acestea, limba engleză veche, care a apărut în această zonă în timpul secolului al V-lea, conținea deja urme de influențe lingvistice străine – adică influența limbii greacă, romană și celtică – care a adus contribuții de durată la natura limbii engleze prin extinderea arealului de aplicare a lexicului său. Pe parcursul perioadei timpurii a limbii engleze, vocabularul a crescut și s-a dezvoltat pentru a reflecta nu numai schimbările politice și culturale din Anglia, ci și pentru a face față noului sistem de tendințe religioase (și anume creștinismul) care se infiltra în Marea Britanie prin intermediul acestor limbi străine. Aceste schimbări în vocabular reflectă conștientizarea germanică a importanței anumitor instituții și oficialități – și anume cele ale Bisericii Romane. Toate împrumuturile care au avut loc în perioada pre-creștinizării (cca 450-650) s-au făcut în primul rând prin intermediul limbajului oral. Unele dintre împrumuturile care au intrat în limba engleză în acest moment se distingeau de împrumuturile ulterioare datorită identificării lor strânse cu un simbol lingvistic corespunzător în alte dialecte germanice.

I. Originea terminologiei religioase engleze.

a. Influența greacă asupra terminologiei creștine a limbii engleze

Este adevărat că majoritatea cuvintelor de împrumut timpurii au fost influențate de contactul englezei vechi cu romanii. Cu toate acestea, este posibil ca limba latină să fi acționat ca un intermediar pentru adoptarea unor cuvinte împrumutate din greacă.

De exemplu,

1. englezescul *devil* (diavol) împrumutat de la termenul latin *diabolus*, provine din elementul grecesc *diabolos* ;

2. englezescul *angel* (înger) derivat din cuvântul grecesc *ayyehos*.

3. termenul englezesc *church* (biserică) provine din cuvântul grecesc *kuriakon*, care se traduce literalmente prin „(casa) Domnului” – un cuvânt care se întâlnește cu mult mai devreme în zilele păgâne ale culturii grecești. Cuvântul *priest* (preot) derivă din termenul grecesc *presbyter*, care înseamnă „bătrân sau preot”.

b. Influența limbii latine asupra terminologiei creștine a englezei.

Primele cuvinte latine în limba engleză au apărut în rezultatul con-

tactului dintre romani și triburile germane de pe continent. Studiile au descoperit că aproximativ cincizeci de cuvinte latine pot fi urmărite în așezările lor continentale, iar câteva dintre aceste cuvinte au venit din religie și/sau de domeniul științei. Latina era limba unei civilizații mai sofisticate și mai cultivate și astfel ar fi avut un rol mult mai proeminent în fiecare aspect al societății, în special în sistemul de comunicare. Puținele împrumuturi religioase latine care au intrat în vocabular înainte de migrația anglo-saxonă în Anglia au făcut-o prin intermediul limbei latine vulgare (vorbită). Două exemple foarte timpurii de cuvinte latine care au devenit în cele din urmă simboluri cruciale ale creștinismului au fost: *candel* (lumânare) - candela și *wine* (vin) - vinum.

Alte cuvinte care au intrat în această perioadă timpurie au fost: *preach* care inițial era *predician* (predica) - praedicare; *maesse*, (mesă) - missa; *abbud*, *abbot* (egumen) – abat, etc.

c. Influența celtică asupra terminologiei creștine a limbii engleze

Relațiile dintre celți și englezi diferă semnificativ de relațiile Angliei cu romanii și limba lor. Prin urmare, chiar dacă vocabularul celtic adoptase peste 600 de cuvinte latine, majoritatea acestor cuvinte împrumutate nu au fost niciodată integrate în vocabularul englezei vechi. Se pare că cuvintele celtice care au fost adoptate în vocabularul englez vechi au fost în primul rând cuvinte populare pentru termeni obișnuiți, cum ar fi „doctor”, „rege” și „fier”. Cuvintele celtice adoptate în limba engleză veche nu erau de tip „învățat” sau „intelectual”, la fel ca și omologii lor latini. Având în vedere că latina nu era doar limba de învățare, ci și limba Bisericii, ar urma că termenii religioși celtici nu ar fi fost la fel de ușor integrați sau acceptați în limbă precum ar fi termenii religioși latini corespunzători.

Este evident faptul că, multe dintre aceste cuvinte religioase timpurii reflectă aspectul ritualic al practicii religioase tipice civilizațiilor de atunci, prin care acele elemente lexicale împrumutate în timpul perioadei de creștinizare reflectă organizarea și rangul Bisericii [de exemplu, papa (‘papa’)] cât și dezvoltare a unei ierarhii structurale în Marea Britanie, de exemplu, biscop ‘bishop’ (episcop).

II. Originea terminologiei religioase române

Vocabularul religios creștin al românilor s-a format pe parcursul mai multor secole prin interferarea elementelor lingvistice ale grupurilor et-

nice ce au coabitat pe teritoriul României, fenomen ce a dus la formarea limbii române. Este cunoscut faptul că limba latină a dat baza limbii române la care s-au adăugat elemente de limbă slavă, greacă, maghiară etc. Nu trebuie să uităm nici de contribuția elementului prelatin. Limbajul religios la români este format din elemente provenite din limbile traco-dacă, latină, slavă și greacă, în principal, fiecare limbă din cele menționate contribuind la stabilirea unui lexic ce formează câte un segment important al vocabularului creștin la români. Astfel avem grupul termenilor religioși provenind din traco-dacă și latină – cel mai vechi, conținând termenii fundamentali; apoi grupul termenilor religioși provenind din slavonă – adăugat după venirea slavilor în teritoriile fostelor Dacii și impunerea limbii slavone ca limbă de cult; grupul termenilor religioși provenind din greacă – din aceștia doar câțiva fiind împrumutați în primele secole, ceilalți provenind din greaca medie și neogreacă prin aducerea creștinismului românilor sub hegemonie bizantină; și, mai puțin numeroși, grupul termenilor religioși provenind din maghiară.

Analizând nedivizat sau în ordine alfabetică cuvintele creștine din limba română istoricii care s-au ocupat cu creștinismul vechi sau lingviștii care au analizat vechimea cuvintelor creștine au ajuns la concluzii similare: cuvintele creștine existente în limba română actuală ce formează lexicul de bază al credinței au făcut parte din fondul vechi daco-roman al limbii, format datorită romanizării și au rămas peste veacuri în fondul principal de cuvinte.

Al doilea strat de termeni religioși în limba română, ce s-a suprapus peste primul și într-o măsură s-a combinat cu acesta, provine din slavonă, sau vechea limbă bulgară (secolul IX). Termenii ce aparțin acestui suprastrat nu descriu conținutul teologic al credinței creștine la români, ci sunt vocabule ce au aproape în exclusivitate de a face cu ritualurile practicate de Biserică. Aceste cuvinte au intrat în fondul religios al românilor după așezarea slavilor la noi, și după ce Biserica locală a ajuns sub administrația slavilor. Implicația este că modul de închinare al daco-romanilor a fost foarte simplu, lipsit de ritualism, iar ritualismul ne-a venit odată cu slavii. [6]

Al treilea strat de termeni religioși în limba română provine din limba greacă și privește organizarea ierarhică a Bisericii. Aceste cuvinte

au intrat în limbajul religios al românilor după ce Biserica a ajuns sub administrație răsăriteană prin bulgari (începând cu secolul XI). Cele trei straturi lingvistice ne arată trei perioade în evoluția credinței și Bisericii vechi românești și ne oferă informație solidă cu privire la viața religioasă creștină a autohtonilor privind teologia, ritualistica și ierarhia bisericească.

S-a observat, pe bună dreptate, că termenii de proveniență latină constituie fondul lexical principal al limbajului religios la români. Pe baza acestei observații s-au tras concluzii privind timpul pătrunderii credinței creștine pe teritoriul Daciilor și a limbii vorbite de populația ce a fost încreștinată. Faptul că termenii proveniți din limba latină constituie lexicul principal al terminologiei religioase la români este o dovadă peremporie că credința creștină a cucerit populația Daciilor înainte de venirea slavilor începând cu secolul VI și de asemenea că populația ce locuia aceste teritorii era latinofonă. Dar analiza lexicului de proveniență latină mai oferă și posibilitatea de a trage concluzii cu privire la caracterul credinței creștine ce a cucerit teritoriul Daciilor.

a. Termeni din limba greacă ajunși în limba română prin filieră latină:

Mihăescu arată 17 astfel de termeni dintre care șapte sunt nume proprii compuse cu prefixul Sân-, de la sanctus. Termenii care nu desemnează nume de persoane sunt: biserică, blestem, a boteza (și substantive derivate – botez, botezare), creștin, drac, înger, pască, Paște, preot, sâmbătă. [6]

La aceștia se adaugă alții ca aler – lerui – ler, Alfa și Omega, Antichristul, apostol, arhanghel, Biblia, baptisteriu, catihet sau catehumen, Christos, diac sau diacon, diavol, evanghelie, epistolă, hirotonie, idol, martiriu, martor, (cu derivate: mărturie, a mărturisi), piscup (forma arhaică a lui episcop) etc.

b. Termeni de origine slavă

În ce privește substratul de origine slavă, termenii mai cunoscuți din această limbă care compun lexicul creștin la români sunt următorii: agneț, blagoslovi (cu numeroase derivate), a se căi, chilie, chivot, colindă, colivă, cristelniță, duhovnic, dveră, a ispăși, maslu, metoh, mitră, molitvă, monah, mucenic, odăjdii, pomană, a pomeni, popă, post, potir, pra-

pur, pravilă, praznic, pristol, schimnic, schit, sfînt, slavă, smirnă, stareț, strană, taină, țircovnic, troiță, utrenie, vecernie. [8]

c. Înlocuirea unor termeni latini cu slavoni

Este evident că unii termeni de origine latină au fost înlocuiți cu termeni de origine slavonă. Nu am putea să ne imaginăm funcționarea credinței creștine la daco-romani fără unii termeni de bază ai creștinismului. Conceptul de nădejde, spre exemplu, nu are un cuvânt religios vechi de origine latină în limba română, dar nu putem concepe o credință creștină fără acest concept. Concluzia firească este că a existat un termen în limbajul daco-romanilor care să fi suprins conceptul, dar căruia i s-a substituit termenul slav aflat la ora actuală în uz.

Până nu demult am fi putut trage aceleași concluzii și despre conceptul de pocăință, un termen de bază al teologiei creștine, și care totuși lipsea din lexicul de proveniență latină al limbajului religios al românilor. Iată însă că anumite studii lingvistice au adus informație persuasivă ce arată că anumiți termeni religioși pe care i-am crezut de proveniență slavă sunt de fapt derivați ai unor etimoane indo-europene aflate și în limba traco-dacilor. Așa este cazul termenului căință. Studii recente arată că provine din limbajul daco-romanilor prin componenta tracă a aceluși limbaj. Daco-romanii aveau în limbajul lor religios conceptul de pocăință, și nu au trebuit să aștepte după slavi pentru a-l dobândi! La fel este și cazul cuvântului ispită. El vine în limba română nu prin slavonă, ci prin contribuția elementului tracic ce avea termenul ispită la fel cum îl are limba sanscrită. Ce dovedesc aceste observații? Că limbajul daco-romanilor a avut termeni dogmatici care au fost înlocuiți ulterior cu cei de origine slavonă, sau s-au contopit cu cei similari din limba slavonă. Caz concret este căință ce a putut fi asimilat cu conceptul aproape omonim din slavonă, și ispită ce a dat verbul a ispiti și care la rândul lui a fost contopit cu verbul de origine slavă aproape identic. [6]

Concluzii

În concluzii putem spune că limbajul religios atât român cât și englez a fost influențat în mare parte de aceleași limbi în procesul de creștinizare–latină și greacă, limbile bisericii, științei și învățaturii. Cuvintele celtice care au fost adoptate de vocabularul englez vechi au fost în primul rând

cuvinte populare pentru termeni obișnuiți definind obiceiuri și ritualuri păgâne. Lexicul de proveniență latină ne permite să concluzionăm că daco-romanii, pe de altă parte, au fost aduși la credința creștină odată cu celelalte populații latinofone din sudul Dunării. Venirea slavilor și contopirea lor cu daco-romanii a dus la o transformare majoră în credințele și practicile locului. Creștinismul rezultat înglobează elementele ne-scripturale ce erau parte a credinței slavilor încreștinați cu teologia și ritualistica oficială a Imperiului Răsăritean, și din acest moment înainte avem de-a face pe teritoriile Daciilor cu un creștinism popular, ce nu se mai deosebește de cel al populațiilor creștinate în Imperiu Bizantin sau de cele încreștinate în afara acestuia. Limbajul daco-romanilor a avut termeni dogmatici latini care au fost înlocuiți ulterior cu cei de origine slavonă, sau s-au contopit cu cei similari din limba slavonă. Faptul că termenii proveniți din limba latină constituie lexicul principal al terminologiei religioase la români este o dovadă peremptorie că credința creștină a cucerit populația Daciilor înainte de venirea slavilor începând cu secolul VI și de asemenea că populația ce locuia aceste teritorii era latinofonă.

Referințe bibliografice:

1. AUGUSTINE, A. *Cetatea lui Dumnezeu*, cap. 8–11, trad. P. Găleşeanu, București 1998, p. 251-253 *Cetatea Lui Dumnezeu* - [PDF Document] (vdocuments.mx)
2. CRYSTAL, D. (2003). *The Cambridge Encyclopedia of English Language*, Cambridge University Press, p. 380-393
3. CRYSTAL, D. (2004). *The Stories of English*. New York: The Overlook Press, p. 156-158
4. GEERTZ C., (1973), *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, p. 95-107
5. JAMES W., (1902/1985), *The Varieties of Religious Experience*, London: Longmans, Green, and Co.; reprinted, Cambridge, MA: Harvard University Press., p. 400
6. MIHĂIESCU H., (scan. 2009) *La langue latine dans le sud-est de l'Europe*, București – Paris, p. 256-283
7. NONGBRI, B., (2013), *Before Religion: A History of a Modern Concept*, New Haven, CT: Yale University Press., cap. 2

8. RUSSU I. I., (1970/2010) *Elemente autohtone în limba română*, cap. 3, 4, București, p. 139-174
9. TYLOR, E. B., (1970), *Religion in Primitive Culture* vol. 2 , P. Smith, p.379-391

Surse online

- Diversitate stilistica in Romana actuala (unibuc.ro)
- Rezumatul Alui-Gheorghe ro.pdf (uaic.ro)